

O PENSAMENTO E A ACCÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO FÍSICO¹

Jorge Valadares – Universidade Aberta

Introdução

Consideremos uma afirmação fundamental da Física, por exemplo esta: «*num sistema isolado, a energia mantém-se constante*». Esta afirmação, que traduz o *princípio da conservação da energia*, tem uma história, hoje bem conhecida. Sabe-se que essa história envolveu, por um lado, *experiências*: as experiências que conduziram à ideia e confirmaram a ideia de equivalente mecânico do calor, em que é justo destacar a experiência do recipiente com pás de Joule, mas sem esquecer as experiências de Hirn, de Weber, de Lenz, de Bosscha, de Favre, de Puluje, de Hedlund, etc.; estas experiências permitiram abolir a ideia de calórico e substituí-la pela ideia de calor-movimento, em que há a destacar as experiências dos canhões de Benjamim Thompson, conde de Rumford, as experiências eléctricas que se seguiram à criação da pilha eléctrica em 1800, etc.. Mas, por outro lado, sabemos que o estabelecimento desse princípio também foi obra do *pensamento* de muitos cientistas, a começar na reflexão do médico Julius Mayer a bordo do navio holandês Java, onde, no dizer do historiador Paul Schurmann, "*nasceu a ideia do princípio da conservação da energia*" (1946, 2º vol, p. 270), o pensamento de Joule que conduziu à concepção das suas experiências, a reflexão de Carnot sobre a máquina a vapor, etc., etc.

Se passarmos em revista muitas outras afirmações consideradas correctas pela comunidade científica, veremos que em todas elas está intrínseca uma relação experiência-pensamento. Na construção da ciência intervêm, por um lado, actos perceptivos, que envolvem os sentidos, e por outro, o pensamento, a formação das ideias, actos em que intervém a razão.

A questão que vamos discutir aqui é esta: qual é decisivo, qual é originário, no processo do conhecimento físico: a razão ou a experiência, o pensamento ou a acção? É a experiência que proporciona o pensamento, as ideias, acerca dos objectos físicos, ou é através do pensamento puro, das ideias «não corrompidas» pela experiência, que

¹ Palestra num Seminário na Universidade de Coimbra em 1998-01-16

chegamos ao conhecimento, servindo então a experiência apenas para confirmar ou infirmar essas ideias?

Este problema ainda hoje levanta muita discussão e polémica, conforme podemos verificar lendo o livro «*A Filosofia das Ciências Hoje*» (Thom et al., 1988, pp. 13-58). Essa obra revela-nos um debate muito vivo, mesmo mordaz, entre um matemático francês, *René Thom*, que se celebrou pela teoria das catástrofes, que tem uma posição claramente racionalista, quase diria visceralmente anti-empirista, e um físico, *Anatole Abragam*, que assume uma posição muito crítica a respeito da posição de Thom.

Antes de assumirmos uma posição clara a respeito deste problema da origem do conhecimento, vamos ver, de modo necessariamente muito sucinto, o que nos ensina a história da Ciência e da Filosofia acerca deste tema.

A *tese* e a *antítese* que a história nos revela acerca deste problema são o *empirismo* e o *racionalismo*.

Os *empiristas* vêem na experiência a única fonte do conhecimento humano. O espírito humano para os empiristas é um espírito «tábua rasa». É como uma folha em branco, onde as percepções sensoriais vão escrevendo os dados a partir dos quais a mente constrói os conceitos. Estes, desde os mais gerais e abstractos até aos mais particulares e concretos, procedem da experiência e nada acrescentam a ela.

Ao contrário, os *racionalistas* (de *ratio* = razão) vêem na razão, no pensamento, a fonte originária do conhecimento humano. O conhecimento científico pode e deve ser “apodicticamente” verdadeiro e só o é, de facto, quando a razão o considera logicamente necessário e universalmente válido, pois as provas de facto são sempre insuficientes e duvidosas.

Começemos por efectuar uma breve referência às diversas facetas que historicamente o racionalismo assumiu, de modo a caracterizá-lo convenientemente.

Breve história do racionalismo

1. O racionalismo transcendental platónico e o racionalismo teológico

As raízes do racionalismo repousam nos grandes matemáticos que formaram a *Escola pitagórica*. Para eles, os seres do Universo, tanto o que são como o seu comportamento, são formuláveis matematicamente. Identificando realidade e número,

os pitagóricos têm da Matemática uma concepção algo mágica. Os números são seres dotados de poder, intervêm no comportamento físico e humano.

Esta ideia influenciou aquele que é considerado (Hessen, 1987, p. 63) o primeiro grande filósofo racionalista da história: *Platão*. O seu *racionalismo é transcendental*, sendo a alma o princípio do conhecimento intelectual. A realidade a que devemos ascender através do conhecimento reside nas ideias, as famosas Ideias platônicas (a justiça em si, a bondade em si, o homem em si, as diversas entidades matemáticas) que para ele, além de reais, eram supra-sensíveis e, como tal, inatingíveis através dos sentidos. Estes não podem captar as estruturas matemáticas, essas essências inteligíveis que formam o Universo físico. São, pois, incapazes de conduzir a um saber autêntico.

O racionalismo transcendental platônico esteve na base do *racionalismo teológico* de *Santo Agostinho*, em que as Ideias platônicas passaram a ser ideias provenientes do Deus criador. O espírito humano conhece a verdade por «iluminação divina», ao contemplar e adorar a sua obra criadora. Este racionalismo teológico foi mais tarde assumido por *Malebranche*, no século XVII, e por *Gioberti*, no século XIX (Hessen, 1987, pp. 64 e 65).

2. O racionalismo inatista

Com a célebre imagem da árvore da Filosofia, o matemático e filósofo Descartes procurou traduzir a ideia da *estrutura unitária e integradora das diversas ciências*. *A razão é uma só* e a metodologia do conhecimento científico também o deve ser.

O conhecido *método analítico-sintético cartesiano* é um método racional, dedutivo, inspirado na Matemática. Tal como a demonstração matemática, o método cartesiano recorre à *análise*, que conduz aos pequenos passos, às pequenas verdades intuitivas e simples, com base nas quais, por uma *síntese* dedutiva, atingimos as verdades complexas.

Os sentidos e a imaginação são considerados enganadores. Só a *razão* garante a veracidade dos princípios intuitivos em que assenta o conhecimento. Trata-se de ideias naturais ou inatas porque são produzidas espontaneamente pela mente, independentemente de qualquer experiência ou imaginação.

O racionalismo cartesiano é um **racionalismo inatista** porque:

- o conhecimento da realidade pode deduzir-se a partir de ideias-base evidentes;
- estas ideias-base são inatas, existem na mente à margem de qualquer experiência sensível.

Terminamos esta incursão, necessariamente breve, no pensamento cartesiano, sublinhando as palavras com que o racionalista *Koyré* termina o seu encantador livro «*Considerações sobre Descartes*»:

"Pela minha parte, julgo que a injunção cartesiana, que a mensagem cartesiana nunca foram tão actuais como hoje. (...) numa época de mito renascente e de autoridade infalíveis, precisamos mais do que nunca de obedecer ao preceito cartesiano que nos impede de admitir como verdadeiro outra coisa que não seja o que com toda a evidência vemos sê-lo; e permanecer fiéis à mensagem cartesiana que, proclamando o valor supremo da razão, e da verdade, nos impede que nos submetamos a uma autoridade qualquer, que não seja a razão e a verdade."
(Koyré, 1986, p. 93).

Transcrito em termos racionalistas modernos, poder-se-á interpretar todo o pensamento cartesiano numa única frase: *só é verdadeiro o que for dedutível por um racionínio lógico.*

Para *Leibniz*, outro grande matemático, o Universo também era explicado em bases racionais. Mas enquanto Descartes considerava os conceitos fundamentais do conhecimento praticamente em forma acabada na razão humana, Leibniz entendia que eles estavam apenas em embrião. As «verdades eternas», ou seja as verdades da razão, entre as quais se incluem os grandes princípios matemáticos, derivam de Deus, a «*Mónada suprema*», por necessidade metafísica. As «*verdades de facto*» derivam d'Ele apenas por necessidade física ou moral. Registe-se este facto:

O racionalismo de Leibniz, tal como o de Descartes e o dos outros grandes racionalistas do século XVII, faz assentar tudo o que existe, e o garante da verdade acerca do que existe, em Deus, ainda que Deus assuma formas diferentes para eles.

Este é o «preço que tiveram de pagar» por sonharem ainda com uma Ciência do real, do autêntico, pretendendo explicar, verdadeira e completamente, os fenómenos universais e ambicionando a uma razão explicativa única para todo o conhecimento, a uma ordem universal.

3. O racionalismo *stritu senso* do século passado

Nos séculos XVIII e XIX desenvolveu-se uma confiança ilimitada no poder da razão humana com o surgimento do Iluminismo, fruto do extraordinário desenvolvimento da ciência e da técnica, em que é justo realçar o enorme sucesso da Mecânica Racional. O racionalismo esforçou-se por construir um direito, uma moral e uma religião naturais acabando por assumir uma forma estritamente lógica (Hessen, 1987, pp. 66 e 67). A razão passou a ser encarada de um modo estritamente lógico, essencialmente crítico, no sentido de Kant, procurando libertar-se de aspectos emocionais e místicos, bem como do fardo da tradição. É o século em que os racionalistas acreditavam estar a razão na base das grandes construções da ciência a que iam assistindo, na origem da confirmação das mais variadas previsões científicas.

4. O racionalismo construtivista

Acerca do racionalismo do nosso século muito haveria a dizer. Mas, por razões de tempo, vamos referir-nos apenas a um filósofo racionalista, porque tinha uma grande cultura a respeito da Ciência, particularmente da Física: *Gaston Bachelard* (1884-1962).

Este eminente epistemólogo, que foi professor de Física, defendia a existência de obstáculos epistemológicos que se levantam ao pensamento científico. Era descontinuista, pois defendia a existência de uma ruptura epistemológica entre o conhecimento comum e o conhecimento científico.

Na sua obra «*O Materialismo Racional*» escreveu:

"A ruptura entre o conhecimento comum e o conhecimento científico parece-nos tão nítida que estes dois tipos de conhecimento não poderiam ter a mesma filosofia. O empirismo é a filosofia que convém ao conhecimento comum. O empirismo encontra aí as suas raízes, as suas provas, o seu desenvolvimento. Pelo contrário, o conhecimento científico é solidário do racionalismo e, quer se queira quer não, o racionalismo está ligado à ciência, o racionalismo conhece uma actividade dialéctica que impõe uma extensão constante dos métodos" (Bachelard, 1990, p. 260).

Para compreender a linguagem da Ciência actual torna-se necessário romper com os conhecimentos próprios do senso comum, adquiridos empiricamente, e com isso toda uma cultura já adquirida. Há «barreiras do pensamento ao pensamento», como é o caso, por exemplo, de toda a espécie de conhecimentos figurativos acerca do átomo que provêm do contacto com cartazes e alguns livros (os modelos de «bolinhas com ganchos»).

Somos portadores de uma *razão polémica*, não cartesiana, porque a Ciência Moderna assumiu a consciência das suas limitações *não há fenómenos simples, naturezas simples, ideias simples*. Cada fenómeno é "*um tecido de relações*", cada material é "*uma contextura de atributos*" e cada ideia simples "*está inserida num sistema complexo de pensamentos e de experiências*" (Bachelard, 1986, p. 105).

Portanto, ao contrário do que pensava Descartes, o conhecimento científico não é decomponível em ideias simples. O pensamento científico moderno, o «*novo espírito científico*» de que Bachelard gostava de falar, vai-se formar no estudo precisamente dos fenómenos complexos, com toda a complexidade e esoterismo a eles inerentes - como, aliás, enfatiza também o pensador Edgar Morin.

Não há experiência sem teoria, afirma Bachelard. Como podemos pensar em experiência sem teoria se os próprios aparelhos experimentais são "*teorias materializadas*"? Uma experiência científica com sucesso é sempre uma "*razão confirmada*" (Bachelard, 1986, pp. 12 e 16).

Ao terminar esta visão histórica sobre o *racionalismo*, resumimos as suas *características fundamentais*.

Características fundamentais do racionalismo:

- o conhecimento dedutivo, de inspiração matemática, é o ideal da Ciência, porque na sua apreensão todos os passos são absolutamente necessários e não contingentes;
- o pensamento possui em si ideias e princípios não extraídos da experiência, a partir dos quais se pode construir o edifício do nosso conhecimento;
- há uma consciência, seja ela una e infinita ou colectiva, que garante a correspondência entre a ordem do pensamento e a ordem da realidade;
- há a convicção de que:
 - é possível deduzir ou construir o nosso conhecimento a partir de certos princípios racionalmente aceites;
 - tudo o que se deduz pelo nosso pensamento é necessário e não contingente;
 - a realidade, complexa ou simples, é exactamente o que pensamos.

Breve história do empirismo

Ao contrário dos racionalistas, os empiristas consideram que o valor dos nossos conhecimentos reside na experiência. A sua tese geral é a de que todas as nossas ideias provêm da experiência.

Podemos dizer que a sua divisa é a conhecida afirmação «*Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu*» (*Não há nada no entendimento que primeiro não tenha estado nos sentidos*).

1. O empirismo como concepção constante ao longo do desenvolvimento filosófico

O empirismo, como visão do conhecimento, é uma das constantes ao longo do pensamento. Assim, já o nominalista *Ockam*, no século XIV, com a sua concepção de que apenas temos acesso à causa de um fenómeno através da observação, pode considerar-se um precursor do empirismo moderno. Para *Ockham*, o conhecimento das realidades individuais (as únicas que existem) é intuitivo, directo e imediato, não havendo mecanismos intermédios entre o sentir um objecto e o conhecê-lo. Considerando o Universo com uma ordem fáctica, contingente, e não com uma ordem racional, sem princípios gerais a governá-lo, o único processo de o conhecer seria a investigação empírica.

Francis Bacon, o autor do «*Novum Organon*», publicado em 1620, preconizou para a Ciência um *método empírico-indutivista*, que se baseia essencialmente em observações empíricas e no registo dessas observações em tábuas. Embora a sua concepção da Ciência apresente insuficiências e distorções, o indutivismo baconiano influenciou muito, até aos nossos dias, o modo de encarar a construção da ciência.

2. O empirismo moderno ou empirismo inglês do século XVIII

O empirismo moderno surgiu na Inglaterra no século XVIII, como uma confrontação histórica ao racionalismo do século XVII.

No primeiro livro da sua obra «*Ensaio sobre o Entendimento Humano*», *John Locke*, contemporâneo de *Newton*, rejeita a existência de ideias inatas, um dos «grandes cavalos de batalha» dos racionalistas do século XVII. Se as houvesse, afirma *Locke*, as crianças, os incultos e os selvagens não desconhecariam por completo princípios

considerados inatos como o princípio da identidade e o da contradição (Leroy, 1985, p. 27). Anteriormente à experiência acerca de um fenómeno, somos como uma página em branco acerca do mesmo. Todas as nossas ideias acerca do fenómeno são produzidas pela experiência. O grande objectivo deve ser, segundo Locke, conhecer a génese das nossas ideias a partir da experiência, afinal um dos grandes objectivos do trabalho que viria a ser desenvolvido no nosso século pela Psicologia genética.

A experiência é a origem e o limite do nosso conhecimento. A nossa capacidade de entender o mundo é duplamente limitada:

- *quanto à extensão* - o entendimento não pode ir além do que a nossa experiência mostra;
- *quanto à certeza* - só há a certeza daquilo que cai dentro dos limites da experiência.

O conhecimento de um sistema, a ideia complexa que dele fazemos, a ideia de uma flor, por exemplo, é uma «*rede atómica de átomos de conhecimento*», que são as ideias simples que vamos recolhendo sensorialmente das suas diversas partes.

O filósofo idealista irlandês Berkeley (1685-1753) tentou levar logicamente até ao fim os princípios empiristas de Locke, acabando por cair no *imaterialismo (acosmismo)*, em que a realidade de um objecto se cinge ao conjunto das sensações que temos dele.

O empirista David Hume distinguia entre *conhecimento factual* (as *verdades de facto* de Leibniz) e *conhecimento de relações entre ideias* (as *verdades de razão* de Leibniz). O conhecimento de factos fica limitado às impressões actuais e às recordações de impressões passadas. No que se refere aos factos futuros, não temos qualquer conhecimento verdadeiro, porque não temos quaisquer impressões sensoriais a seu respeito, limitamo-nos a fazer *inferências causais de raiz empírica*: baseiam-se na *repetibilidade* com que vemos a causa produzir o efeito.

Resumindo as principais ideias de Hume acerca do conhecimento do mundo físico, porque elas são paradigmáticas de um *empirismo consequente*, temos:

- As impressões que temos no dia a dia são dados primitivos com que conhecemos a realidade e para os quais não há que encontrar qualquer justificação.
- Não há qualquer conexão necessária entre percepções, mas, apenas, uma sucessão ou continuidade delas.
- A realidade cinge-se às percepções dos fenómenos, já que não conhecemos qualquer realidade exterior diferente dessas percepções.

3. Consequências do empirismo inglês do século XVIII

O preconceito empirista que absorve na experiência todo o campo do nosso conhecimento fez-se sentir em toda a corrente sensista. O *sensismo* é a doutrina gnosológica que considera os sentidos a fonte única do conhecimento.

Condillac (1715-1780) é o pai do sensismo francês. Segundo o autor do «*Tratado das Sensações*» toda a operação do espírito é uma sensação transformada. Assim, por exemplo, uma sensação que, pela sua intensidade, se torne dominante e exclusiva, constitui a *atenção*.

Todo o *materialismo pós-hegeliano* foi também influenciado pelo empirismo inglês do século XVIII.

O mesmo sucedeu com o *positivismo* e o *sensismo* do século passado. Assim Stuart Mill (1806-1873), como empirista ultrapassou, mesmo, Locke e Hume, pretendendo reduzir também o conhecimento matemático à experiência. Ou seja: *as próprias leis lógicas do pensamento são, no fundo, leis empíricas* (Hessen, 1987, p. 73).

Mill preocupou-se em desenvolver uma *lógica indutivista*, na sequência do trabalho de Bacon, para garantir a obtenção de regularidades nos dados provenientes da experiência, estabelecendo assim factos a partir desta.

O *empirio-criticismo*, fundado pelo filósofo francês Avenarius (1843-1896) e defendido pelo físico e filósofo austríaco Mach (1838-1916), que pretendeu libertar a Física newtoniana de todos os elementos apriorísticos, também revelou toda a influência empirista. E o mesmo sucedeu em larga extensão com o movimento analítico do nosso século.

Características fundamentais do empirismo:

- é uma concepção que influenciou e continua a influenciar, mais ou menos preponderantemente, as ideias filosóficas de muitos pensadores;
- tem uma ânsia de rigor que leva a dar a maior importância à evidência mais imediata que é a do objecto da experimentação;
- possui uma tendência vincadamente anti-apriorística e predominantemente materialista, indutivista e positivista;
- não só considera absolutamente necessária a experiência como pretende fazer dela o ponto de partida exclusivo do conhecimento.

Na história do metaconhecimento, e a propósito do problema da origem do conhecimento, apareceram algumas posições filosóficas que não são nem empiristas nem racionalistas. São posições que rotulamos dialecticamente de *superadoras* dessas duas correntes opostas que são o empirismo e o racionalismo, e vamos agora referir-nos a algumas delas.

Posições filosóficas superadoras entre o empirismo e o racionalismo

1. O intelectualismo

Aristóteles é o pai do intelectualismo. Defendia, *tal como os racionalistas*, que há juízos universalmente válidos e logicamente necessários, mas, ao contrário deles, considerava esses juízos derivados da experiência e não como um património *a priori* da razão.

Por outro lado, defendia, *tal como os empiristas*, que os conhecimentos provêm dos sentidos, mas, enquanto que os empiristas consideram que no pensamento não há nada de novo em relação aos dados da experiência, os intelectualistas afirmam que os conceitos produzidos a partir das representações sensíveis estão muito para além destas e são obra da razão. Quer dizer: o conhecimento penetra através dos sentidos mas é obra da razão pois é esta que produz os conceitos e sem estes não há conhecimento científico.

Aristóteles afirmava que "*o entendimento trabalha como a luz*". Ilumina, torna transparentes as imagens sensíveis, permitindo ver no fundo delas as essências (Hessen, 1987, p. 76).

Baseado na Filosofia aristotélica, acabou por se impor o *tomismo*, devido a São Tomás de Aquino. Como é que este explicava o conhecimento de um objecto, por exemplo, uma cadeira? Por meio de uma *capacidade abstractiva que o ser humano possui*, que lhe permite despojar as imagens individuais das diversas cadeiras dos seus elementos distintivos e elaborar, a partir dos dados percebidos, o conceito universal e ideal de cadeira.

Individualidade das percepções —————→ Universalidade dos conceitos <i>abstracção</i>

São Tomás, tal como Aristóteles, tem uma concepção finalista, teleológica do Universo. A sua totalidade encontra-se sujeita a uma ordenação, a uma *lei eterna*. Esta não regula do mesmo modo o ser humano e os outros seres. O ser humano, como ser livre e racional que é, pode conhecer a tendência finalista do mundo e conduzir-se por uma *lei moral*. Os outros seres, porque são irracionais, comportam-se segundo *leis físicas*. Vemos, pois, que para os intelectualistas há leis universais logicamente necessárias e universalmente válidas. Só que tais leis não são um produto apriori da razão tal como pensavam os racionalistas.

Nem com o triunfo da Ciência Moderna, o conflito entre o empirismo e o racionalismo, como grandes respostas históricas ao problema da origem do conhecimento, ficou resolvido. O ideal da Ciência Moderna é o de um sistema formal, dedutivo, onde, partindo de grandes princípios, se estabelece uma construção explicativa coerente do Universo. De onde provêm esses princípios? Como é possível formulá-los?

Os *racionalistas* afirmam que tais princípios (os da conservação, os grandes princípios da lógica) provêm da razão, e proclamam a auto-suficiência da razão como fonte de conhecimento.

Os *empiristas* afirmam que esses grandes princípios provêm da experiência sensível e a sua validade reside exclusivamente na experiência.

Entretanto um grande filósofo do século XVIII e profundo conhecedor da Ciência newtoniana apresentava uma grande síntese filosófica entre o empirismo e o racionalismo. Essa síntese é o *apriorismo kantiano*.

2. O apriorismo

O *apriorismo* é uma outra resposta histórica ao problema da origem do conhecimento, superadora do racionalismo e do empirismo. Também ele considera que o nosso conhecimento apresenta elementos *a priori*. Mas, ao contrário dos racionalistas, que defendem que os elementos *a priori* são autênticos *conteúdos* de conhecimento, os aprioristas consideram que os elementos *a priori* são apenas *formas* de conhecimento a que correspondem conteúdos provenientes da experiência.

A afirmação típica que caracteriza o apriorismo é a seguinte frase de Kant:

“Os conceitos sem as intuições são vazios, as intuições sem os conceitos são cegas.”
(cit. de Hessen, 1987, p. 78, e de Vancourt, 1991, p. 22).

Quer dizer, a mente humana contém conceitos *a priori*, grandes princípios como o da contradição, o da causalidade, etc., que utiliza para estabelecer o conhecimento, mas não têm valor algum se forem aplicados a algo de que não temos experiência sensível.

Vejamos, com um exemplo concreto, o que distingue Kant dos empiristas Locke e Hume.

Suponhamos uma rosa. O que é essa flor? Que conhecimento temos dela?

Hume responderia que a rosa não é mais do que a cor, o cheiro, a forma e todas as restantes sensações que nos fornece. Segundo ele, a Ciência limitar-se-ia a estudar essas sensações, mas sem ter qualquer pretensão de elas corresponderem a qualquer abstracto, a qualquer ente em si.. Não há que racionalizar nada, pois nada há para racionalizar. E não há que discutirmos a origem dessas sensações, porque nada existe por trás delas.

Locke estaria de acordo com Hume, excepto no facto de que admite a existência de um material, um abstracto, uma origem dessas sensações, real mas incognoscível.

Finalmente, Kant afirmaria que possuímos *a priori* a ideia de um material, uma «substância», um conceito inicialmente vazio. É a observação experimental da rosa que vai «encher» ou enriquecer esse conceito, à medida que nele se vão unificando todos os dados sensíveis (a cor amarela por exemplo, o cheiro, etc.) de modo a termos um conhecimento cada vez melhor dessa flor. Se não tivéssemos conhecimento da existência «a priori» de um suporte que está subjacente às sensações que a rosa nos provoca, uma das «categorias» de Kant, a que ele chama «substância», afirmações como «a rosa é amarela» ou «a rosa cheira bem» não tinham sentido.

Resumindo o pensamento de Kant a respeito da origem do conhecimento:

- para conhecer a Natureza, a mente humana possui conceitos puros que aplica aos dados sensíveis e apenas a estes;
- a Ciência é formada por juízos sintéticos ou analíticos, *a priori* ou *a posteriori*, mas os princípios fundamentais da Ciência são juízos sintéticos *a priori*;
- a razão pura procura encontrar juízos cada vez mais gerais, constituindo princípios susceptíveis de abarcar conceptualmente uma multiplicidade de juízos particulares acerca de uma multiplicidade de fenómenos;
- as realizações da Ciência devem submeter-se à crítica da razão pura.

Pensamento e acção na base da construção do conhecimento físico

A actividade intelectual dos fundadores da Ciência Moderna, Copérnico, Kepler, Galileu, Descartes, etc., fosse qual fosse a sua posição filosófica, racionalista ou empirista, indutivista ou dedutivista, acabou sempre por se pautar por uma atitude científica, fruto de um novo espírito científico que manifesta igual respeito pela *razão* e pelos factos resultantes da *experiência* na construção do conhecimento.

Kepler, por exemplo, era filosoficamente um racionalista místico, marcado pelas filosofias pitagórica e platónica, mas soube guiar a sua razão pelos factos, em vez de a guiar por valores metafísicos e por isso ele foi um grande cientista.

Quando afirmamos que Kepler era filosoficamente um racionalista, é porque ele considerava a existência de uma ordem racional no Universo, de uma harmonia celeste a que teríamos acesso através do pensamento e não dos sentidos, que considerava deturpadores da realidade.

Assim, e a respeito das órbitas planetárias, por exemplo, na intimidade do seu pensamento estava a crença de que essas órbitas deveriam ser circulares. Elas eram deformadas ligeiramente (a excentricidade é pequena) pela acção das "*faculdades naturais e animais*" (Cordon e Martinez, 1987, 2º vol., p. 56).

Porém, como Kepler estava imbuído de um novo espírito científico, soube recorrer ao veredicto das observações empíricas que Brahe tinha feito acerca, principalmente, da órbita do planeta Marte e, o que é também importante, soube render-se à evidência dessas observações.

Galileu, considerado o «pai da Ciência Moderna», tem sido usado por vários racionalistas e por empiristas para se degladiarem acerca da primazia da experiência ou da razão.

Uns afirmam que a obra de Galileu apoia a tese do racionalismo, que ele não efectuou as experiências que refere ter efectuado, como, por exemplo, a do plano inclinado, porque se tivesse efectuado aquilo que descreve, teria sido conduzido a resultados dos quais nada conseguiria concluir. Obtinha os resultados experimentais por mera dedução matemática e depois afirmava ter verificado experimentalmente aquilo que sabia de antemão que era certo.

Outros, porém, afirmam que o seu trabalho dá razão aos empiristas, porque ele fazia as experiências, induzia as conclusões a partir dos dados experimentais e só depois tentava demonstrar pela Matemática o que tinha verificado experimentalmente.

O que é mais verosímil, do ponto de vista histórico, é que Galileu punha o raciocínio a dirigir a observação e a observação a desenvolver a capacidade de raciocinar, de modo a constituir um todo harmonioso entre razão e experiência e onde é difícil descortinar qualquer primazia de uma pela outra.

Afirmámos que Kepler não se conseguiu libertar totalmente do cisma da metafísica. E Galileu? Conseguiu este, por sua vez, libertar-se totalmente dos preconceitos escolásticos?

Na verdade não. Pese embora o facto de possuir aquele novo espírito, bastante crítico, que surgiu com a Renascença, tentando libertar-se das amarras dos preconceitos aristotélicos, havia nele ainda reminiscências da Filosofia platónica. Assim, deu bastante ênfase aos círculos e ao movimento circular, e não conseguiu aderir à ideia kepleriana de que as órbitas são elipses. Tal facto impediu-o de formular, em termos correctos, a lei da inércia. Possuía a concepção incorrecta da existência de uma inércia em movimento circular uniforme, por preconceito do foro metafísico.

Quer dizer: para Galileu, um corpo em órbita circular em torno da Terra move-se por inércia, sem ser actuado por qualquer força exterior. Foram Descartes e Newton que viriam a formular, de modo correcto, a lei da inércia.

Com os «*Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*», Newton ambicionava cumprir o programa empírico-indutivista iniciado por Bacon (1561-1626) e também defendido por Boyle (1627-1691). Tal como transparece claramente no prefácio à primeira edição do «*Principia*». Para além disso, no livro III dessa obra imortal, Newton apresentou as suas famosas «*Regras do Filosofar*» e a terceira e a quarta regras mostram claramente que Newton conhecia e concordava com a prioridade da indução empírica como método.

Porém, ao desenvolver a sua obra, Newton dá razão plena a Einstein, quando este avisou todos os que pretendem saber como trabalha um cientista a não ligarem ao que o cientista diz, mas, sim, a observarem o que ele faz. O que fez Newton? Uma obra eminentemente dedutiva, que se assemelha muito mais a um tratado racional de geometria euclidiana do que a uma obra de um físico indutivista. Os «*Principia*» são uma obra com uma estrutura formal dedutiva, muito semelhante à Geometria de Euclides.

Porém, tal obra nunca existiria e jamais se teria imposto se não partisse de uma axiomática estabelecida por Kepler, Galileu, Descartes e outros em bases experimentais, e se não tivesse feito previsões confirmadas pela experiência.

Quem conhece de perto a história desta maravilhosa aventura do pensamento físico-matemático, que culminou no rompimento total do dualismo grego céu-terra (com a síntese newtoniana), que submeteu o mundo celeste à mesma Física do mundo sublunar, não pode deixar de ser sensível ao surgimento de um *novo espírito científico*. Este revela-se por uma *nova atitude epistemológica* que, quanto a nós, está no cerne da construção da Ciência Moderna. Essa atitude vai muito além de um pretenso método científico, seja ele experimental, indutivo, ou racional e hipotético-dedutivo. Transcende todas as orientações filosófico-metodológicas de cariz indutivista ou dedutivista. É uma atitude que resulta de um espírito capaz de se libertar de toda a espécie de amarras e preconceitos, em que a razão orienta, livre e adequadamente, a experimentação e é, por sua vez, guiada pelos dados experimentais recolhidos.

É a *coerência entre razão e experiência*, entre *ideia e facto*, entre *pensamento e acção* (e não qualquer preconceito metafísico, por mais tradição que possua), o juiz supremo que confere validade às afirmações científicas. Estas afirmações são construídas com base numa *interacção dialéctica entre a razão crítica, levada ao seu estado de maior pureza possível* (pureza no sentido de libertação de preconceitos), e os *dados sensoriais*, uma confrontação entre as ideias e os factos. “*Um facto é uma ideia realizada*” e “*uma ideia é um facto idealizado*”, afirmava Edmund Husserl (1859-1938) o filósofo da fenomenologia (de *fenómeno* = o que se revela, e *logos* = fazer ver, revelar).

Em Galileu e em Kepler transparece, de modo claro, o esforço heróico para conseguir essa atitude científica, através de uma confrontação permanente (que assume, por vezes, o carácter de uma luta intensa, principalmente em Kepler, mais místico do que Galileu) entre uma atitude conservadora, metafísica, de manter uma ordem racional em que se acredita por força de uma razão contaminada pelos sentimentos e paixões (o Universo é perfeito, na sua concepção divina, as órbitas são circulares, o Sol é a manifestação de Deus Pai, etc.) e a nova atitude de libertação, de respeito total pelos dados da observação, pelos factos, ainda que isso signifique um choque psicológico, a não realização plena daquilo em que se acredita.

É esta atitude de libertação, este mesmo respeito por uma razão assente em factos, que mais tarde levou Einstein a conceber um universo considerado no mínimo extravagante, anti-senso comum. Teve a coragem de dar «*o salto no escuro*», coragem essa que faltou a sábios como Plank, Lorentz, Poincaré e outros, que não foram capazes de se libertar das amarras dos preconceitos criados pela sua crença no carácter completivo da Mecânica newtoniana.

Esta nova atitude face à Ciência não privilegia nem os meios racionais nem os meios experimentais. Galileu, por exemplo, recorria a uns e a outros. São célebres as suas experiências conceptuais. O estabelecimento, por Galileu, da ideia de que os corpos mais pesados caem tão depressa como os leves da mesma altura não podia ser o resultado exclusivo da experiência... porque a realização da experiência na época mostraria que não caem assim! Mas também não duvidamos que Galileu tenha usado o plano inclinado. Pensamos que se envolveu numa interacção dialéctica entre a razão e a experiência, entre a ideia e o facto. Entrou em linha de conta com ideias deduzidas matematicamente e fez extrapolações do tipo: se a experiência mostra que as leis são as mesmas para diversos ângulos de inclinação do plano, porque haviam as leis de ser diferentes para a queda vertical a que corresponde um ângulo de 90°?

Não há dúvida, portanto, que Galileu esteve sempre envolvido no campo da teoria e no campo da experiência, como, afinal, qualquer físico, seja ele teórico ou experimental (a sua determinação da altura das montanhas lunares é paradigmática).

Toda a Física vive da teoria e da experiência, e não pode prescindir de qualquer delas. Concordamos com *Cohen* quando afirma que "*o que foi original em Galileu e revolucionário nas suas implicações foi a descoberta das leis da queda dos corpos e a introdução de um método que combina a dedução lógica, a análise matemática e a experiência*" (1988, p.131).

O novo espírito científico, que iniciou a matematização sistemática do Universo, foi capaz de desenvolver um esforço gigantesco de abstracção matemática, de idealização. Mas, como espírito dialéctico que é, encerra em si mesmo uma confrontação com o seu contrário: o espírito não científico. A contradição inerente ao espírito científico, a luta travada com o seu contrário, que o mesmo é dizer, com os preconceitos e os dogmas, autênticas barreiras ao pensamento, é apanágio do espírito científico. A história do pensamento dá-nos sobejos testemunhos disso. O grande cientista, revolucionário em certo momento, foi preconceituoso noutra altura...

Esse *novo espírito científico*, essa chama surgida no Renascimento e que, felizmente, nunca mais se apagou, possui, entre outras, as seguintes *características*:

- uma profunda convicção de que o Universo é inteligível em termos matemáticos;
- a não consideração, para efeitos científicos, dos factos que os conhecimentos matemáticos não permitem matematizar;
- uma associação às imagens sensoriais, tanto quanto possível fiel, de uma linguagem simbólica característica da matemática;
- uma notável intuição, uma capacidade de «ver na escuridão» e boa capacidade de raciocínio hipotético-dedutivo que permitam formular hipóteses válidas acerca dos resultados das experiências, conhecidas e futuras, e resolver os problemas que os dados da experiência vão proporcionando;
- uma recolha de dados objectivos em condições de observação e experimentação quase sempre difíceis;
- um controlo de erros e incertezas na recolha de dados;
- a capacidade de sintetizar e analisar criticamente as situações, de interpolar e de extrapolar de modo sensato;
- e por fim, mas não por último, uma capacidade psicológica de libertação de preconceitos.

Quem se debruçar sobre a história da evolução das ideias em Física verificará a existência de uma dialéctica inerente ao conhecimento físico. O estabelecimento de cada uma das grandes ideias físicas actuais tem um percurso histórico rico em contradições internas e em confrontações de ideias contrárias. Nota-se um *autodinamismo* no processo, *um desenvolvimento em espiral*, em que as novas ideias ampliam as anteriores porque nascem de sínteses dialécticas entre elas.

A dialéctica entre as ideias teóricas e os dados da experiência que está envolvida no processo do conhecimento pode ilustrar-se com a evolução dos mais variados conceitos físicos e com a construção das mais diversas teorias físicas.

No caso da energia, por exemplo, a dialéctica que está inerente à evolução desse conceito revela-se bem cedo, quando se confrontam as concepções do *calor-substância* e do *calor-movimento*. Está patente quando as *previsões teóricas* de Carnot e de Mayer se confrontam com as *experiências* de Joule, de Colding, de Hirn, etc.

Está presente quando Clausius *reconcilia* os trabalhos de Carnot e Joule. Aceitava deste a teoria mecânica do calor e a interconvertibilidade de calor em trabalho, mas conservava a parte da teoria de Carnot que exige que por si só (sem compensação de energia) o calor passe *apenas* de uma temperatura mais alta para outra mais baixa. No fundo, é a *síntese* entre duas ideias inicialmente contraditórias, a conservação da energia e a sua dissipação. Essa contradição está patente no trabalho de Carnot, porque trabalhou com a teoria do calórico.

É frequente ainda hoje cair-se no erro epistemológico de considerar que os conceitos e as teorias preexistem e são descobertos pelos cientistas. E contam-se muitas histórias de descobertas por acaso que são autênticos mitos.

Conta-se, por exemplo, que *Oersted* estava a dar uma lição e, acidentalmente, colocou uma agulha magnética perto de um circuito e a agulha desviou-se, e que assim fez a chamada «*descoberta fundamental do electromagnetismo*».

Não é nada disto que sucedeu, conforme se depreende da leitura da comunicação de Oersted aos «*Annals of Philosophy*».

Até agora, apresentámos argumentos históricos para fundamentar o princípio de que a razão e a experiência estão envolvidas dialécticamente no conhecimento. Chegou a altura, e para terminar, de apresentarmos outros tipos de argumentos, do foro psicológico e do domínio das ciências da cognição.

O conhecimento é um processo e não um facto consumado. Envolve uma componente intuitiva, imediata, que assenta "no mais profundo da estrutura psíquica do homem" (Hessen, 1987, p. 123), mas recorre também a uma componente não intuitiva, mediata, analítica e sintética, discursiva, assente no raciocínio lógico.

O processo do conhecimento baseia-se numa percepção dos objectos, mas não exclusivamente nela. Como diz Piaget (1986, p. 89), "*não descobrimos as propriedades de um objecto senão acrescentando qualquer coisa à percepção - precisamente um conjunto de quadros lógico-matemáticos que engloba classificações, ordenações, funções, etc., sem os quais não seriam possíveis as leituras perceptivas*".

E mais: nestas leituras perceptivas interfere não apenas a estrutura cognitiva do ser cognoscente, mas também a sua estrutura afectiva e volitiva. Pensa-se hoje que as ideias prévias que o ser cognoscente possui (os seus *subsunçores*, para utilizar um termo ausubeliano), os seus sentimentos, as suas emoções, e a sua vontade de conhecer são aspectos decisivos no acto cognitivo.

A psicologia do pensamento “*demonstrou que além dos conteúdos da consciência intuitivos e sensíveis há outros não intuitivos e intelectuais (...), que até nas mais simples percepções está contido um pensamento*” (Hessen, 1987, p. 80) - o que, só por si, rebate o empirismo.

Por outro lado, as teses fundamentais do racionalismo também não resistem à moderna psicologia cognitiva, pois não há qualquer prova da existência de ideias inatas no pensamento ou de quaisquer ideias originárias em fontes transcendentais, nem é certa a possibilidade de construir o nosso conhecimento a partir de princípios racionalmente aceites, e muito menos está garantida a correspondência entre a ordem do pensamento e a ordem da realidade.

Sabe-se hoje que somos dotados de um sistema nervoso bastante plástico no modo como reage às condições do meio exterior. O nosso cérebro contém cerca de 50 milhares de milhões de unidades celulares -os *neurónios* - organizadas em rede e já se conhece o mecanismo de propagação da informação ao longo da rede neuronal do cérebro (Fischbach, 1992, pp. 24-33).

A diversidade histológica tem permitido assinalar à superfície do córtex cerebral, como num mapa, áreas determinadas correspondendo, em grande medida, a uma distribuição de funções.

Os conhecimentos das neurociências apontam para uma confirmação de que *no processo do conhecimento estão envolvidas componentes racionais ou ideias e componentes empíricas ou estímulos do mundo exterior*. Alguns dos princípios das neurociências são coerentes com um modelo construtivista da aprendizagem (Anderson, 1992, pp. 1037-1058). No fundo vêm confirmar a «nata» da Psicologia do nosso século, cujo pai é Piaget.

Piaget defendeu também, já na fase mais evoluída da sua longa carreira de pesquisador que há uma homogeneidade entre a evolução histórica das ideias e a evolução das ideias na mente humana, tese esta que apoiamos e procuraremos fundamentar posteriormente (1987). Há mecanismos similares na ontogénese e na filogénese dos conhecimentos. Se a construção social da ciência foi uma consequência da interacção entre a razão e a experiência, entre o pensamento e a acção, o *conhecimento individual e idiossincrásico de um objecto resulta de uma síntese entre as ideias do sujeito e as propriedades empiricamente evidenciadas pelo objecto*.

Se o conhecimento físico de um objecto pressupõe a interacção das ideias prévias com a percepção do objecto, é um enriquecimento permanente dos conceitos já existentes, como é que a criança recém-nascida está em condições de produzir os seus conhecimentos? Como é que surgem no recém-nascido os primeiros conceitos, aqueles que vão servir de âncora aos conceitos posteriores de modo a poder construir, de modo substantivo, as suas primeiras representações do mundo?

Este reconhecimento das primeiras regularidades e o uso de designações para elas é um tipo de aprendizagem conhecido em Psicologia por *formação de conceitos* e, tanto quanto julgamos saber, é uma forma de aprendizagem tão empolgante como mal conhecida.

A partir do momento em que os primeiros conceitos *subsunçores* vão fazendo parte da estrutura cognitiva da criança, esses conceitos vão-se confrontando sucessivamente com novos dados provenientes da experiência e da transmissão cultural. Os conceitos da criança vão entrando em conflito com esses novos dados empíricos, e as ideias vão evoluindo de modo supostamente adaptado a esses novos dados. Tal como afirma *von Glaserfeld* (1983, p. 51), “*o que determina o valor das estruturas conceptuais é a sua adequação experimental, em que medida é boa a sua adaptação à experiência, a sua viabilidade como meio de resolver problemas, de entre os quais, o problema sempre em aberto da organização consistente do que chamamos compreensão. Os factos são obra nossa e o nosso meio de vivermos as experiências*”.

Em suma:

Cada ser humano vai construindo uma síntese entre as suas ideias acerca do mundo e as novas experiências por que vai passando nesse mundo, isto é, acontece uma *síntese cognitiva subjectual* entre o sujeito e a experiência vivida com o objecto.

A terminar, apresento um pequeno excerto de uma conferência proferida pelo grande físico e humanista francês Paul Langevin em 19 de Maio de 1946 (exactamente 7 meses antes da sua morte) na União Francesa Universitária:

“A introdução do método experimental, a sua aplicação cada vez mais consciente a todas as ciências da natureza e do homem, assinala verdadeiramente o começo de uma nova era em que se afirma cada vez mais a fecundidade de uma união íntima do pensamento e da acção, a obrigação de o cientista interrogar a realidade de maneira cada vez mais precisa e também de se sentir cada vez mais solidário com os outros homens na sua vida material e moral. O pensamento, decorrente das necessidades da acção, assinala deste modo o seu retorno histórico à acção.” (in *Pensamento e Acção*, Seara Nova, 1974, p. 280).

Bibliografia

- Anderson, O. (1992). Some Interrelationships between Constructivist Models of Learning and Current Neurobiological Theory, with Implications for Science Education. *Journal of Research in Science Teaching*, pp. 1037-1058.
- Bachelard, G. (1990). *O Materialismo Racional*. Lisboa: Edições 70.
- Bacon, F. (s/d). *Novum Organum*. Lisboa: Rés-Editora.
- Cohen, I. (1988). *O Nascimento de uma Nova Física*. Lisboa: Ed. Gradiva.
- Cordon, J.; Martinez, T. (1983). *História da filosofia-os filósofos, os textos*, 1º, 2º e 3º volumes. Lisboa: Edições 70.
- Fischbach, G. (1992). Mind and Brain, *Scientific American, Special Issue*, pp. 24-33, Set.
- Hessen, J. (1987). *Teoria do Conhecimento*. Coimbra: Arménio Amado Editora.
- Koyré, A. (1986). *Considerações sobre Descartes*. Lisboa: Editorial Presença.
- Leroy, A. (1985). *Locke*. Lisboa: Edições 70, Biblioteca Básica da Filosofia.
- Piaget, J. (1976). *Psicologia e Epistemologia. Para uma Teoria do Conhecimento*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
- Thom, R.; Abragam, A.; Jacob, P.; et al. (1988). *A Filosofia das Ciências Hoje*. Lisboa: Editorial Fragmentos.
- Vancourt, R. (1991). *Kant*. Lisboa: Edições 70, Biblioteca Básica da Filosofia.